

O`ZBEK VA INGLIZ TILIDA SO`ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH: OT SO`Z TURKUMI AFFIKSATSIIYASI MISOLIDA

Shodiyeva Gulrux Nazir qizi¹,

Rashidova Zilola Najmiddinovna²,

Rashidova Hilola Najmiddinovna³

¹FarDU, lingvistika yo`nalishi 1-kurs magistranti,

²TerDU ingliz tili o`qituvchisi,

³Mustaqil tadqiqotchi, Toshkent shahar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506599>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o`zbek va ingliz tilida so`zlarni turkumlarga ajratish masalalari muhokama etiladi. Tahliliy jarayon predmeti sifatida ot so`z turkumi affiksatsiyasi olinib, ayrim misollar yordamida tahlil olib boriladi.

Kalitso`zlar: So`z turkumi, ingliz tili, o`zbek tili, ot, affiksatsiya, grammatika.

KIRISH

So`z yasalishi tilshunoslikning (leksikologiya, grammatika kabi) mustaqil sohalaridan biri bo`lib, u yangi so`z yasalishi, so`z yasash usullari va, umuman, so`z yasalishi bilan bog`liq bo`lgan hodisalarni o`rganadi.

So`z yasalishi termini ikki xil hodisaga nisbatan qo`llanadi:

- 1) umuman, so`z yasalishi, so`z hosil qilinishi hodisasini;
- 2) tilshunoslikning so`z yasalishi bilan bog`liq hodisalarni o`rganuvchi bo`limni bildiradi¹.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ishning asosini taniqli olimlarning asar va ilmiy ishlari jumladan, B.Qilichev, akademik A.G`ulomov, A. Hojiev, M.Jo`raboeva va boshqalarning fundamental asarlari tashkil etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Hozirgi o`zbek tilida so`z yasalishining eng aktiv usuli affiksatsiya usulidir. So`z yasovchi affikslar bir qator xususiyatlarga ega.

Ba`zi affikslar bir xil ma`nodagi, ba`zilari esa turli ma`nodagi so`zlar yasaydi. Masalan, -soz affiksi bir xil ma`nodagi ot yasasa (*asbobsoz, soatsoz* kabi), -chi affiksi bir necha xil ma`nodagi otlar yasaydi (*traktorchi, sportchi, neftchi; jinoyatchi, tuhmatchi* va b.).

Ba`zi affikslar bir turkumga oid so`z yasasa, ayrim affikslar har xil turkumga oid so`z yasaydi.

¹ Qilichev E., Qilichev B. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. Buxoro. 2012. 19-b.

Qiyoslang: *arava-kash* (ot)— *pastkash* (sifat); *bedavo* (sifat)—*betinim* (ravish)².

Soʻz yasovchi affikslar oʻzbek tilida asosan suffiks harakterida boʻlib, boshqa tillardan oʻzlashgan soʻzlarda boshqa tillardan oʻtgan, oʻzak oldiga qoʻshiluvchi affikslar ham uchraydi: *begʻaraz*, *noxush*, *notinch*, *antidemokratiya* kabi.

Soʻz yasovchi affikslar sodda yoki qoʻshma boʻladi. Sodda affiks birgina affiksdan iborat boʻladi: *-chi* (*ishchi*), *-im* (*boʻlim*), *-la* (*ishla*), *-chan* (*ishchan*) kabi.

Qoʻshma affikslar ikki yoki undan ortiq affiksning oʻzaro birikib, bir affiks holiga kelishidan hosil boʻladi. *-chilik* (*dehqonchilik*), *-arli* (*qiziqarli*), *-garchilik* (*yogʻingarchilik*, *namgarchilik*) kabi.

Soʻz yasash usullari turli tillarda turlichadir. Soʻz yasashning grammatik (affiksatsiya va soʻz qoʻshish usuli) semantik, fonetik, konversiya usullari koʻp tillarga xosdir¹. Bularning ishtiroki turli soʻz turkumlarida turlichadir. Masalan, rus tilida prefiksatsiya va postfiksatsiya koʻproq feʼllarga xos, suffiksatsiya va soʻz qoʻshish usuli koʻproq otlarga xos. Oʻzbek tilida affiksatsiya va soʻz qoʻshish koʻproq otlar uchun xarakterlidir.

Soʻz yasashda morfologik hodisalar ham hisobga olinadi. Bunda soʻz yasash jarayonida yasaluvchi soʻz tarkibida oʻzgarishlar (tovush oʻzgarishlari) koʻzda tutiladi. Til lugʻat tarkibi taraqqiyotining, asosan, toʻrt usuli mavjud: grammatik usul, fonetik usul, semantik usul, soʻz oʻzlashtirish usuli.

Grammatik usul. Til lugʻat sostavi taraqqiyotining grammatik usuli tilning soʻz yasash modellari va soʻz yasash usullariga asoslanadi. Har bir tilning oʻziga xos soʻz yasash modellari va usullari bor. Grammatik soʻz yasash usullari soʻz yasash asosi va yasalgan soʻz hamda soʻz yasovchi vositalarga koʻra oʻzaro farq qiladi. Soʻz yasash asosi va yasalgan soʻzga koʻra soʻz yasalishi turli soʻz turkumi doirasida boʻladi: *xizmat - xizmatchilik*, *son - sana - sanoq*.

Soʻz yasash vositalariga koʻra soʻz qoʻshish va affiksial (morfologik) usul bilan soʻz yasash farq qilinadi.

Ingliz tilida ot, soʻz yasash munosabatiga koʻra eng boy soʻz turkumi hisoblanadi. Turli soʻz turkumiga oid asoslardan suffikslar yordamida soʻz yasash juda keng koʻlamda koʻrsatilgan. Ingliz tilidagi otlar boshqa soʻz turkumlariga nisbatan koʻproq suffiks oladi.

Hozirgi davrda *-yer* suffiksi katta mahsuldorlikka va keng koʻlamdagi

² Gʻulomov A., Tixonov A., Qoʻngʻurov R. Oʻzbek tili morfem lugʻati. T.: 1977. 56-b.

qo'llanilishga ega bo'lib, uzida shaxs va qurol - asbob ma'nolarini saqlaydi³.

Agar bu suffiks oldin faqatgina fe'l va ot o'zaklari bilan birika olgan bo'lsa, biroq hozirgi davrda garchi kam hollarda bo'lsada, sifat va son o'zaklaridan ham yangi otlar yasaydi.

Ot o'zaklariga birikib, -eri suffiksi o'zak ifodalagai ma'lum bir joy (shahar, qishloq, mamlakat, orol va sh. k.)da yashovchi ma'nosini bildiradi. Darhaqiqat, bunday hollarda yasama so'zlarning o'zaklari ma'lum bir joyni ifodalovchi otlar bo'lishi zarur. Masalan: villager 'qishloqda yashovchi, qishloqi\ hosteller 'yotoqxonada turuvchi talaba'.

Joyga qarashlilikni ifodalaydigan sifat o'zaklari bilan birikib, - eri suffiksi xuddi shunday ma'no anglatadi.

Masalan: Britisher 'britaniyalik'; northerner 'shimollik'; southerner 'janublik'.

-eri o'zakdan anglashilgan o'ziga xos sifat yoki belgi ma'nolarini ifodalashi mumkin. Shaxs mana shu belgi bilan nomlanadi. Bunday hollarda - en suffiksi rang, tus yoki xususiy belgi ma'nolarini bildiruvchi sifat o'zaklariga qo'shiladi.

Masalan: greener (jarg.) ¹(endigina) yangi kelgan odam, birinchi kurs talabasi'; fresher (jarg.) ¹birinchi kurs talabasi'.

-or suffiksi yordamida yasalgan so'zlar. O'rta ingliz tili davrida roman tillaridan o'zlashtirilgan so'zlar, shu jumladan, -or suffiksiga tugallanuvchi otlar tilning lug'at tarkibiga paydo bo'ldi.

-or suffiksi fakat fan va texnika soxasiga mansub fe'l o'zaklaridan Qurol - asbob ma'nosidagi yangi otlar yasashi mumkin. Ko'pincha bu fizikaviy, kimyoviy, texnikaga oid va boshqa terminlardir. Masalan: insulator "izolyator (elektr toki, issiqlik va sh.k.ni o'tkazmaydigan modda, material; maxsus chig'anoq, rolik va sh.k. (qiyosl. to insulate 'ayirmoq, ajratmoq, izolyatsiyalamoq, boshqalardan ajratib (yakkalab) qo'ymoq'); refrigerator 'xolodilnik, sovutgich (sovutadigan, muzlatadigan agregat)' (qiyosl. to refrigerate 'muzlatgichga qo'ymoq'); lubricator 'moylovchi, yog'lovchi (ishchi)' (qiyosl. to lubricate 'mashina, avtomashina, avtomobil'ni yog'lamoq, moylamoq, yog' (moy, dori) surtmoq, yog'lab (moylab) qo'ymoq')⁴.

-man suffiksli yasama otlar. Zamonaviy ingliz tilida -man qo'shimchasi yordamida yasalgan ko'pgina so'zlar mavjud. Masalan: hammerman 'bolg'a uruvchi, temirchi', Chinaman 'xitoylik', horseman 'otliq chavandoz, suvori' va shu kabi.

³ Hojiev A. Lingvistik terminlarning izoxli lug'ati. T.: 2015. 73-b

⁴ A'lamova M. O'zbek adabiy tilining boyishi. T. : 2016. 25-b.

Bu xildagi yasama otlar tarkibidagi -man elementining tabiati hali to'raligicha aniqlanmagan. Ingliz tilida so'z yasalishi haqidagi ilmiy adabiyotlarda -man qo'shimchasining so'z yasashdagi roli haqida kam so'z yuritiladi. Buning sababi shundaki, shu kunga qadar ba'zi bir ingliz tilining leksikologlari -man elementini murakkab qo'shma so'zning komponenti sifatida qaraydilar.

Shuni ta'kidlash ahamiyatliki, -ness suffiksi birikadigan ko'pgina yasama sifatlar, dastlab mavhum ot o'zaklaridan yasalgan. Bu asosan -ful va -u suffiksli sifatlar. Masalan: truthful 'haqiqatgo'y, haqqoniy, chin', faithful 'sodiq, sadoqatli, fidokor, xato qilmaydigan', mighty 'kuchli, qudratli, baquvvat', greedy 'ochko'z, qurumsoq, xasis' va shu kabilar. Bunday mavhum otlarning tilda mavjudligi, shu otlarga mos sifatlardan -ness suffiksi yordamida yasalgan otlarni ortiqcha qilib ko'rsatadi.

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbek va ingliz tillarida so'zlarni turkumlarga ajratish o'ziga xos ahamiyatga egaligini keltirilgan misollar orqali ko'rib chiqildi. Maqolada ko'rib chiqilgan affiksatsiya usuli tilshunoslikda keng qo'llaniluvchi yo'nalishlardan biri bo'lib, bu holatni deyarli barcha til strukturalarida kuzatish mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qilichev E., Qilichev B. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. Buxoro. 2012.
2. G'ulomov A., Tixonov A., Qo'ng'urov R. O'zbek tili morfem lug'ati. T.: 1977.
3. Hojiev A. Lingvistik terminlarning izoxli lug'ati. T.: 2015.
4. Jo'raboeva M.A. O'zbek tilida affiksial omonimiya. T.: 2013.
5. A'lamova M. O'zbek adabiy tilining boyishi. T.: 2016.
6. Wunderlich D. Methodological remarks on speech act theory and pragmatics. Dordrecht: Reidel, 2010